

EDITORIAL

La guerra económica y los daños a la salud

Geovanni Peña
Observatorio Nacional de Ciencia
Tecnología e Innovación
geovannireuma@yahoo.es

La Revolución Bolivariana ha puesto a la salud como área prioritaria en su gestión de Gobierno, nuestro Eterno Comandante Hugo Chávez Frías con su visión holística construyó un sistema de salud más idóneo, digno integral e integrador, de calidad, gratuidad y universalidad, Hugo Chávez Frías hizo de la salud un objetivo permanente de acciones eficientes en su Gobierno, mejoras de infraestructuras, dotación permanente, equipamiento tecnológico, construcción de un sistema en redes, llevar allá a lo más recóndito del barrio, pueblo o caserío, la atención oportuna, digna de calidad y calidez humana de y por ello, nació Barrio Adentro I y Barrio Adentro II, decenas de miles de Consultorios Populares, cerca de 600 CDI y SRI y cerca 100 CAT, le dieron un vuelco significativo a la salud de este Pueblo que comprendió que la salud no es una mercancía, sino un derecho, que la salud no es un privilegio de pocos, sino un derecho de todos, continuó con la modernización de hospitales, dotación oportuna de insumos (medicamentos, material médico quirúrgico y de otros usos), además de una política de atención y otorgamiento de medicamentos de alto costo para Patologías Crónicas e incluso de evolución para toda la vida, se comenzó a ver los resultados, disminución de mortalidad materna e infantil, disminución de secuelas de enfermedades crónicas, disminución de la mortalidad intrahospitalaria, victoria ante enfermedades reemergentes y reincidentes, minimización de complicaciones de enfermedades de altísima virulencia y letalidad, en fin las políticas estaban dando sus frutos y nuestra población obtuvo mayores niveles de salud, aumentó la esperanza de vida, se minimizó las discapacidades funcionales, se logró un buen índice y marcadores nutricionales y la población, por ende, exhibió mayores niveles de felicidad.

Igual hace, nuestro hermano en Chávez, Nicolás Maduro Moros el cual no sólo mantiene el espíritu y accionar de Hugo Chávez Frías, sino que además le adiciona un esfuerzo a la tarea de generación de talento humano en pre y postgrado en todas las carreras de la salud, para así tener equipos básicos de salud en todas y cada una de la ASIC y garantizar el 100% de la cobertura de atención primaria y paralelamente, incrementar la capacidad resolutoria de la red de urgencias, todo un paradigma lleno del más puro humanismo y solidaridad es por lo que se lucha y construye en salud.

El imperio norteamericano, naciones aliadas y un sector de la burguesía parasitaria de la naturaleza más antinacional le vienen aplicando al pueblo venezolano, desde hace ya 05 años decenas de retenciones de millonarias fondos, de bloqueos de activos en Divisas, políticas de impedimentos de relaciones comerciales, secuestro de recursos económicos, nulidad de transacciones, multas a quienes establezcan nexos económicos comerciales con nosotros, cierre de laboratorios, sabotaje en los mecanismos de traslado y/o transporte, tanto aéreo como marítimo, prohibición de entregas de productos para la salud ya adquiridos, impedimentos en el cumplimiento de algunas naciones, para consumir los acuerdos de suministros, políticas de mantenimiento, formación e incluso dotación, esto y más han sido las llamadas medidas unilaterales coercitivas que simplemente conjugan un bloqueo asesino de grandes y fatales dimensiones.

En tal sentido, diabéticos y otros pacientes con padecimientos endocrinos, epilépticos y miles de hombres, mujeres y niños con otros trastornos neurológicos y psiquiátricos, hipertensos, enfermedades de etiología, viral micóticas y bacterianas, diferentes tipos de enfermedades oncológicas, otras patologías re-emergentes y/o reincidentes (que habían sido erradicadas), los pacientes con padecimientos de urgencia y emergencia de diferentes tipos, la prestación de servicios para-clínicos, la tecnología para los diagnósticos y tratamientos, han sido los blancos y/o objetivos de esta asesina acción que propina la guerra económica.

La cuantificación de daños es inmensa, ellos seres sin espiritualidad alguna, con almas deshumanizadas, movidos por el odio que emana de un imperio que enfila sus

armas capitalistas contra nuestra Patria y Pueblo, se jactan de anunciar que arrearán su ataque; pero el legado del Comandante Eterno Hugo Chávez Frías, no es poca cosa, lo hecho en materia de salud y por igual lo que a diario hace Nicolás Maduro Moros, enfrentar este asedio con creatividad, entrega, pasión, mística, compromiso y elevada conciencia del deber social, las estrategias y acciones emprendidas por nuestro Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros, estableciendo alianzas con los chinos, rusos, Cruz Roja, OMG, OPS y otras Instituciones, la permanente atención que hace para contar con un fortísimo Motor Farmacéutico, la vitalidad que el relanzamiento de políticas científicas, a través del Consejo Presidencial de Ciencia, Tecnología e Innovación, la permanente motivación, acompañamiento e incentivos que otorga a los trabajadores del sector salud y la articulación solidaria que se da en todo el tejido institucional que presta funciones en materia de salud, son victorias oportunas y de peso significativo que mitigan esas dantescas consecuencias de la guerra económica al sector salud y, por ende, al Pueblo todo.

Es por tanto que, ante el bloqueo asesino, está la conjugación de voluntades, la inversión oportuna, las ayudas técnicas humanitarias y el espíritu noble lleno de moral y ética de un tejido laboral en salud que ama lo que hace, pero ama más a su Pueblo.

Esto más temprano que tarde, recobrará el rumbo del crecimiento y la prosperidad, seremos punta de lanza como Sistema Público Nacional de Salud, repotenciaremos las Misiones, ampliaremos los servicios, diversificaremos con mayor eficiencia los niveles de calidad y resolutivez, saldaremos las deudas en todos la áreas que tenemos con el Pueblo; vamos con fe, esperanza, seguridad y confianza, allí junto a nuestro Líder Nicolás Maduro Moros con una inquebrantable conciencia del deber social; sólo la Revolución Bolivariana es garantía de que la salud sea un derecho humano universal, oportuno, gratuito, eficiente, de calidad y calidez humana.

Cuente el Pueblo Venezolano que Nicolás Maduro Moros no descansará ni un segundo hasta relanzar ese gran Sistema Público Nacional de Salud que ideó Hugo Chávez Frías

y que en el Plan de la Patria 2019-2025 está claramente definido lo que queremos. Puesto que el mayor tesoro que una persona pueda poseer es sin lugar a dudas, gozar de buena salud, física, mental, espiritual tanto orgánica como incluso social; con salud todo se puede, la salud es proveedora de ánimo, fuerza e ímpetu para enfrentar cualquier circunstancia que en la vida se nos presente.

Nosotros estamos convencidos que hemos hecho mucho, pero es más lo que falta por hacer y cuando entonces vemos, evaluamos, medimos e incluso luchamos contra las atrocidades que el Imperio gringo ejecuta contra Venezuela y su Pueblo en mayor dimensión, contra la salud, no nos acobardamos, muy al contrario, incrementamos nuestros niveles de creatividad, nos esforzamos más en la triangulación solidaria, afinamos más los métodos y reforzamos más la postura de no flejar ante esa gran tarea salud digna para todos y todas. Esta guerra económica será derrotada con la vitalidad de un Pueblo que en férrea unidad acompaña a su gobierno, líder y sus políticas.